

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижонович, Атаниязов Махсуджан Камалиддинович, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК: 616.857.2. 616.01/-099. 616-06

Гулова Мунисахон Афзаловна
Бухарский государственный медицинский институтМИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД,
ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288373>

АННОТАЦИЯ

Цель. Изучить взаимосвязь и распространённость мигрени у пациентов гипертонической болезнью, определить характер головной боли, особенности течения, отличительные стороны, возможные осложнения по наблюдениям исследователей разных стран, анализировать проведённые научные исследования и на основании полученных результатов оформить полный обзор литературы.

Материал и методы исследования. Для определения обзора ознакомились более 100 имеющимися исследованиями, касающиеся мигрени и гипертонической болезни. Ознакомленная литература принадлежала английским, американским, немецким, итальянским и т.д. ученым.

Результаты и обсуждения. В результате обзора были приведены эпидемиологические, клинические, патогенетические особенности развития мигрени у больных с гипертонической болезнью. Среди всех головных болей изучены те состояния, которые относятся к первичной головной боли и является хроническим заболеванием, которое тревожит пациента всю жизнь, образно говоря, сопутствует, живёт с ним или существует в нём, характеризуясь периодическими или регулярными приступами гемикрании, чем страдает около 1 млрд. человек во всем мире. По данным ВОЗ (2016) распространённость головной боли в мире (по крайней мере, проявляющаяся хотя бы один раз в течение года) составляет около 50%, из них 30% диагностируется как мигрень. В общей популяции распространённость мигрени составляет в среднем 14,4% (от 13,8 до 15,0%). Тяжелое бремя мигрени связано не только с тяжестью приступов, но и влиянием её на трудоспособность, социальную активность и семейные взаимоотношения.

Заключение. Мигрень, сопровождающаяся коморбидной патологией может иметь тяжёлое клиническое течение, более длительные пароксизмы с ранним развитием органической патологии головного мозга сосудистого характера, последовать осложнениями в виде гипоксических очагов энцефаломалиции, быть причиной развития смешанной, сосудисто-метаболической энцефалопатии.

Ключевые слова: мигрень, гипертоническая болезнь, головная боль, осложнения мигрени, патогенез мигрени и гипертонической болезни.

Gulova Munisakhon Afzalovna
Bukhara State Medical InstituteMIGRAINE AND HYPERTENSION – A MODERN VIEW, THE POTENTIAL OF A NEUROLOGIST
(REVIEW)

ANNOTATION

Goal. To study the relationship and prevalence of migraine in patients with hypertension, to determine the nature of headache, the severity of the course, the distinctive sides, possible complications according to the observations of researchers from different countries, to analyze the conducted scientific research and, based on the results obtained, to form a complete literature review.

Research materials and methods. To determine the review, more than 100 available studies on migraine and hypertension were reviewed. The reviewed literature belonged to English, American, German, Italian, etc. scientists.

Results and discussions. As a result of the review, epidemiological, clinical, and pathogenetic features of the development of migraine in patients with hypertension were carried out. Among all headaches, those conditions have been studied that relate to primary headache and are a chronic disease that worries the patient all his life, figuratively speaking, accompanies, lives with him or exists in him, characterized by periodic or regular attacks of hemorrhage, which affects about 1 billion people. a man all over the world. According to WHO (2016), the prevalence of headaches in the world (at least once a year) is about 50%, of which 30% are diagnosed as migraines. In the general population, the prevalence of migraine is on average 14.4% (from 13.8 to 15.0%). The heavy burden of migraine is associated not only with the severity of the symptoms, but also its impact on work capacity, social activity and family relationships.

Conclusion. Migraine accompanied by comorbid pathology can have a severe clinical course, longer paroxysms with early development of organic pathology of the brain of a severe nature, followed by complications in the form of hypoxic foci of encephalomalacia, be the cause of the development of mixed, vascular-metabolic encephalopathy.

Keywords: migraine, hypertension, headache, complications of migraine, pathogenesis of migraine and hypertension.

MIGREN VA GIPERTENZIYAGA ZAMONAVIY QARASH, NEUROLOGNING KASBIY SALOHİYATI (ADABIY SHARHLASH)

ANNOTATSIIYA

Tadqiqot maqsadi. Gipertoniya kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarda migrenning tarqalishini oʻrganish, bosh ogʻrigʻining kelib chiqish omillari, klinik kechishining oʻziga xos xususiyatlari, xorijiy tadqiqotchilarning kuzatuvlariga koʻra bosh ogʻrigʻi sababli yuzaga kelishi mumkin boʻlgan asoratlarni aniqlash, ilmiy tadqiqotlarni oʻrganish va adabiyotlarga tayangan holda olingan natijalar asosida tahliliy xulosa berish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Adabiy sharhni tayyorlash uchun migren va gipertoniya mavzusidagi 100 dan ortiq tadqiqotlar koʻrib chiqildi. Koʻrib chiqilgan adabiyotlar AQSh, Yaponiya, Yevropa, Osiyo tadqiqotchilar ilmiy ishlariga mansub edi.

Natija va munozaralar. Tahliliy sharh gipertoniya bilan ogʻrigan bemorlarda migren rivojlanishining epidemiologik, klinik va patogenetik xususiyatlaridan iborat boʻlib barcha bosh ogʻrigʻi etiopatogenetik kelib chiqishi tomir kasalligiga bogʻliq boʻlgan surunkali bosh ogʻrigʻi turiga kiritilganligi shohidi boʻldik. Ushbu bosh ogʻriqlar butun umri davomida bemorni bezovta qiladi, boshqacha qilib u bilan birga hamroh boʻladi, yashaydi, xurujlar esa boshning teng yarmida paydo boʻlib davriy yoki muntazamlik bilan tavsiflanadi va taxminan 1 mlrd aholi surunkali bosh ogʻrigʻi bilan azoblanadi. JSST (2016) maʼlumotlariga koʻra, dunyoda 50 foiz inson yiliga kamida bir marta bosh ogʻrigʻi bilan ogʻriydi, ularning 30 foiziga migren deb tashxis qoʻyiladi. Umumiy populyatsiyada migrenning tarqalishi oʻrtacha 14,4 foiz (13,8 dan 15,0 foizgacha)ni tashkil etadi. Migrenning ogʻir kechishi nafaqat alomatlarining ogʻirligi, balki uning mehnat qobiliyati, ijtimoiy faollik va oilaviy munosabatlarga taʼsiri bilan ham bogʻliqligi isbotlangan.

Xulosa. Hamkor kasallik, ayniqsa gipertoniya kasalligi bilan birga kechadigan migren ogʻir klinik koʻrinishga ega boʻlib miyada ogʻir organik jarayon rivojlanishiga, miya tomirlarining erta zararlanishiga olib kelib uzoq davom etuvchi bosh ogʻriq paroksizmlariga sabab boʻladi, gipoksik oʻzgarishlar, ensefalomalyatsiya paydo boʻlishiga, qolaversa, qon- tomir-metabolik ensefalopatiyalarning rivojlanishiga sabab boʻladi.

Kalit soʻzlar: migren, gipertoniya, bosh ogʻrigʻi, migrenning asoratlari, migren va gipertoniya kasalligi patogenetik rivojlanishi.

Актуальность. С быстротечным развитием медицинской науки и человеческого интеллекта во всех социальных отраслях, материально-технической базы в системе здравоохранения, формирование цифрового компьютерного века улучшилось диагностирование и увеличилось количество заболеваний, среди которых имеются ещё не до конца изученные, патогенетически сложные в происхождении, во многом не поддающиеся лечению, более того, оставляющие за собой тяжёлый след – отягощающие последствия, как в социальном, так и в экономическом смысле этого слова. Среди увеличивающихся патологических состояний особенное место занимает головная боль, определяющаяся практически при всех заболеваниях (до 90%) [1; 5; 15]. По данным обзора литературы, известно около 200 причин цефалгии различной этиологии, в связи с чем с данным недугом сталкиваются терапевты, педиатры, эндокринологи, врачи общей практики, ревматологи, и др., даже хирурги не являются исключением данного списка [3; 6; 16]. Можно перечислить различные состояния, приводящие к приступам головных болей, отличающиеся друг от друга характером, локализацией и длительностью – повышение или понижение артериального давления, инфекционно-аллергические заболевания, патология церебральных, в том числе мелких сосудов, заболевания позвоночника, системные и соматогенные заболевания, опухоли мозга, интоксикация и т.д.

Среди всех головных болей то состояние, которое относится к первичной головной боли – мигрень является хроническим заболеванием, которое тревожит пациента всю жизнь, образно говоря, сопутствует, живёт с ним или существует в нём, характеризуясь периодическими или регулярными приступами гемикрании, чем страдает около 1 млрд. человек во всем мире [1; 3]. По данным ВОЗ (2016) распространённость головной боли в мире (по крайней мере, проявляющаяся хотя бы один раз в течение года) составляет около 50%, из них 30% диагностируется как мигрень. В общей популяции распространённость мигрени составляет в среднем 14,4% (от 13,8 до 15,0%) [2; 3; 17]. В российском эпидемиологическом исследовании, проведенном среди 2725 лиц взрослого населения (от 18 до 65 лет), её распространённость составила 20,8% [3; 16; 18]. Тяжелое бремя мигрени связано не только с тяжестью приступов, но и влиянием её на трудоспособность, социальную активность и семейные взаимоотношения [4; 18]. Приступы гемикрании сопровождаются тошнотой, а также гиперчувствительностью к свету, звукам и запахам. Особенностью мигрени, в отличие от других головных болей (ГБ) (кластерной цефалгии, головной боли напряжения (ГБН), сосудистой головной боли) является наличие моторной, вегетативной, зрительной ауры (мерцание, разноцветные зигзаги

или «слепые пятна» перед глазами) [18; 19; 21]. Часто при мигрени приступы головной боли связаны с определенными факторами – сменой погоды, продуктами питания или недостатком сна, которые получили общее название «триггеры» развития заболевания. Однако, до сих пор остаётся спорным вопрос – сопутствующие проявления, заболевания и состояния, сопровождающие мигрень являются ли коморбидной патологией или необходимо их рассматривать как самостоятельную патологию, усугубляющую клиническое течение заболевания.

Согласно Международной классификации головной боли 3-го пересмотра (МКГБ-3, 2019) мигрень является одной из наиболее распространенных видов первичных головных болей (ПГБ) и пароксизмальным состоянием головного мозга, приводящая к серьёзным повреждениям, главным образом, его белого вещества, в основе которых лежит дисфункция вазомоторной регуляции. Однако, есть научные исследования по поводу повреждения и серого вещества головного мозга [24; 27].

Дебют заболевания приходит на период полового созревания, с преимущественным выявлением у женщин в возрасте 18-30 лет [1; 7]. По литературным данным мигрень после 50 лет как самостоятельное заболевание практически не встречается, но при наличии коморбидных состояний, т.е. при сочетании с другими патологиями, имеющими тесную патогенетическую (коморбидную) связь, болезнь может продолжаться до 55-58 лет, и иметь более тяжелое клиническое течение с существенным влиянием на качество жизни и трудоспособность населения [8; 32]. Коморбидные состояния оказывают значимое влияние на течение мигрени. Они утяжеляют мигренозный приступ, ухудшают состояние больных в межприступном периоде и в целом приводят к более выраженной дезадаптации, снижению качества жизни и худшему прогнозу (J. Schoenen et al, 2011). Огорчает тот факт, что всего 13% людей с имеющейся постоянной цефалгией обращаются к специалистам, обследуются, при этом 6-7% из них получают адекватное лечение. Среди головных болей мигренозные составляют ¼ часть, а по данным мировой статистики до 85% населения в популяции страдают разными формами мигрени (анализ данных статистики Европы, США, 2020) [3; 8; 24].

При мигрени могут происходить различные дисфункции микрососудов головного мозга, по причине патогенетического развития ГБ по типу вазодилатация-вазоконстрикция, с нарушением деятельности малых сосудов мозга, ответственных за кровоснабжение белого вещества. Данный механизм приводит к нарушению передачи информации от одного участка мозга к другому, в том числе и в нейрональной системе, с развитием когнитивных изменений (рис. 1) [9; 13].

Интересен факт изучения тех состояний, когда мигрень сопровождается со смежными патологиями, которые не менее актуальны в своём происхождении, распространении, вызывающих осложнений, и в реальности сочетаясь, приводят, как

говорилось выше, к взаимному отягощению клинического течения. Примером этих взаимосопровождающих, коморбидных состояний могут быть мигрень и гипертония, мигрень и гипотиреоз, мигрень и ревматические заболевания, мигрень и аортоартерииты.

Рис. 1. Патогенетические аспекты развития болевого синдрома и сосудистых реакций при мигрени

К подобным коморбидным состояниям, сосуществующим с мигренью также относятся: депрессия и тревога, вегетативные расстройства (гипервентиляционные проявления, панические атаки), нарушение ночного сна, напряжение и болезненность перикраниальных мышц, желудочно-кишечные расстройства (дискинезия желчных путей у женщин и язвенная болезнь желудка у мужчин), заболевания щитовидной железы, синдром беспокойных ног), этот список можно продолжить безгранично, но в данном обзоре рассмотрим более часто встречающую патологию – мигрень и гипертоническую болезнь. Данное сочетание длительное время интересует неврологов, терапевтов и кардиологов в связи с близким, по патогенетическому и клиническому течению обоих состояний, сложностей в лечении каждого из них, имеющих осложнения сосудистого характера, что не удивительно, протекает с ещё более трудно поддающимся клиническим течением к лечению перечисленных изменений. Как гипертоническая болезнь (ГБ), так и мигрень являются патологией сосудов, однако необходимо помнить, что ГБ является патологией крупных сосудов, а мигрень – патологией мелких сосудов [2; 6; 11].

Гипертония, как и мигрень, даже когда проявляется самостоятельно, является глобальной проблемой здравоохранения,

а коморбидное их существование может быть чревато развитием сосудистых осложнений, в виде хронической ишемии мозга, энцефалопатии, острых нарушений мозгового кровообращения, когнитивной дисфункции. Еще коморбидное их существование могут иметь высокую распространенность у людей трудоспособного возраста, часто быть причиной инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых осложнений. Риск цереброваскулярных и сердечно-сосудистых заболеваний удваивается, при повышении артериального давления (АД) на 20/10 мм рт. ст. [2; 10]. Мы должны помнить, что существенное снижение АД снижает риск развития подобных заболеваний, однако, до сих пор распространенная артериальная гипертензия остается в основном неконтролируемой проблемой общественного здравоохранения. Мигрень долгое время считалась расстройством, не имеющим долгосрочных последствий для мозга. Десятилетние исследования предоставили доказательства того, что мигрень связана с возможностью перехода в хроническую форму, а у некоторых пациентов, к прогрессирующему расстройству, ведущему к значительным гуманистическим и социальным последствиям, которые учащаются при сочетании её с гипертонической болезнью [12; 20].

Артериальная гипертензия определяется как один из наиболее важных факторов риска хронической трансформации эпизодической мигрени, развития цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии у пациентов с мигренью. Доказанными общими механизмами мигрени и артериальной гипертензии являются эндотелиальная дисфункция, дефицит автономной сердечно-сосудистой регуляции и вовлечение ренин-ангиотензиновой системы. Еще одним доказательством об общем механизме патогенеза этих патологий являются профилактические эффекты мигрени антигипертензивными средствами – бета-блокаторами, а в последнее время ингибиторами ангиотензин превращающего фермента и блокаторами рецепторов ангиотензина II [22; 25].

Мигрень считается хронической патологией в соответствии с финским справочником по текущему лечению, если в течение месяца наблюдается 15 или более дней головной боли, и, если критерии мигренозной головной боли соблюдаются в течение 8 дней в месяц. В связи с нарушением активности и трудоспособности в период мигренозных головных болей, мигрень относится к числу наиболее инвалидирующих заболеваний [26; 28].

При артериальной гипертензии головная боль является основной проблемой, которая часто встречается в отделении неотложной помощи. Считается, что головная боль может быть симптомом, приписываемым артериальной гипертензии, только в том случае, если показатели АД очень высоки или быстро повышаются. В данном обзоре мы постарались проанализировать исследования в области ангионеврологии – причинно-следственные, патогенетические, клинические, терапевтические аспекты сочетания двух патологий, особенности течения и возможные осложнения, развивающиеся на фоне ГБ у больных с мигренью.

При сочетании мигрени и гипертонии специалисты часто сталкиваются с внезапным поворотом событий – развитие необратимой патологии головного мозга, изменение когнитивной функции, вегетативные пароксизмы, которые заставляют тщательно подумать о терапевтическом подходе и необходимо помнить, что очередная мигренозная атака у данных пациентов может обернуться развитием острой мозговой катастрофы, и рекомендации некоторых антимигренозных средств влияют на течение цереброваскулярных проявлений головного мозга, усиливая сосудистую дегенерацию. Подобная проблема непосредственно наводит на мысль – индивидуальный подход к купированию приступов мигрени не простое ремесло, а еще труднее, когда имеются коморбидные состояния, например, гипертоническая болезнь.

По данным исследователей риск гипертонии у женщин с мигренью за последние 10 лет повышается, при этом риск развития артериальной гипертензии возрастает на 9% при простой мигрени, и на 21%, когда у женщин мигрень проявляется с аурой [23; 31]. Доказано, что имеется непосредственная взаимосвязь между легкой и умеренной степенью гипертонии и головной боли. Кроме этого, тяжелая и устойчивая гипертензия, злокачественная или пароксизмальная её формы также могут протекать с головными болями разной степени выраженности, однако, имеются случаи, когда ГБ протекает без симптомов головной боли [30]. В практике часто встречается и транзиторная гипертензия, которая может проявляться во время приступов мигрени или другой первичной головной боли (кластерная цефалгия). При тех случаях, когда гипертония сочетается с мигренью частота, тяжесть и длительность приступов головных болей могут увеличиваться, и характер цефалгии становится не типичным. С другой стороны, сочетание этих двух патологий приводит к ранней трансформации эпизодической мигрени в хроническую её форму.

Мигрень, являясь широко распространенной, инвалидирующей первичной головной болью, сопровождается системным поражением мелких сосудов головного мозга, вегетативной дисфункцией, и становится причиной формирования острых и хронических ишемических сосудистых расстройств, с развитием энцефалопатии, ишемических и геморрагических

нарушений мозгового кровообращения, особенно когда она сопровождается с аурой. В исследованиях европейских авторов доказан неблагоприятный профиль сердечно-сосудистого риска – хронической ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, стенокардии, они же наблюдают риск гипертонии у больных с мигренью. Было обнаружено, что гипертония, курение и использование оральных контрацептивов женщинами молодого возраста, страдающими мигренью, повышают риск ишемического инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний в 2,8 раза.

Мигрень, сопровождаемая головными болями часто вызывает депрессивно-тревожные расстройства из-за постоянной тревоги и ожидания следующих приступов, тем самым сильно влияет на качество и образ жизни населения. Имеются разные патогенетические механизмы развития приступов мигрени, однако, ни один из них не нашел свою доказательную базу и клиническое подтверждение, в связи с чем они остаются всего лишь теорией. По анализу литературы можно подтвердить, что мигрень и артериальная гипертензия имеют общий фактор риска, такие как семейный анамнез, психоэмоциональный фон, стрессовые ситуации, сопутствующие заболевания, нарушение сна, длительное нахождение в закрытом помещении, кислородное голодание мозга и т.д.

Учеными Гарвардской медицинской школы разработана предиктивная модель мигрени, в которой главную роль играют социальные факторы. В исследовании входило 95 участников, страдающих мигренью с аурой и без, которые самостоятельно вели онлайн-дневники на протяжении 4195 дней, по принципу самоконтроля. Оказалось, что в среднем 38,5% дней проходили с головной болью той или иной интенсивности. В итоге было определено – события, связанные со стрессом (например, бытовые конфликты), часто предшествовали приступам головных болей и продолжались до следующих суток. Эта зависимость оказалась устойчивой [3; 16].

По данным исследования French Nationwide Population-Based Survey (FRAMIG 3), лишь 60% лиц с мигренью обращались за консультацией к врачам по поводу головной боли, 34% пациентов находились под наблюдением врача-невролога, и только 8% получали целенаправленное лечение. 60% пациентов не знают о существовании у себя мигрени, а среднее время между началом заболевания и первой консультацией составляет 3,7±5,8 года. При каждом приступе мигрени 78,6% опрошенных принимали лекарства, из них 38,6% использовали рекомендации врача, и 51,1% применяли средства, не предназначенные для терапии мигрени [7]. Более 50% пациентов, с приступами мигрени не обращаются к врачам, а установленный диагноз «мигрень» имеют лишь 20% пациентов [8].

Доктор Мессуд Ашина и его последователи из Университета Копенгагена в Дании доказали, что мигрень может быть причиной необратимых повреждений мозга и увеличивает риск аномалий белого вещества и влияет на функциональный объем мозга: "Мигрень не является доброкачественным расстройством без долговременных негативных последствий для мозга, и она необратимо изменяет структуру мозга в самых разных вариантах" [25; 28].

Датские исследователи, изучая особенности МРТ признаков у пациентов с мигренью, пришли к выводу, что «жертвы» мигрени с аурой имеют риск повреждений белого вещества мозга на 68%, обычных мигреней на 34% выше, по сравнению с хроническими головными болями. Опасность развития повреждений белого вещества повышалась на 44% при мигрени с аурой по сравнению с «жертвами» обычной мигрени. Изменения объема мозга также было более характерно для «жертв» мигреней, чем при отсутствии данной патологии [31].

Энн Шер (Ann Scher) из Военно-медицинского университета в Бетеседе акцентирует внимание на связь мигрени с цереброваскулярными заболеваниями, которые, по его мнению, являются результатом нарушения тонуса и реактивности сосудов головного мозга. Также, по его мнению, мигрень связана с инсультом и фибромиалгией, однако их взаимосвязь до сих пор остаётся предметом дискуссии среди многих учёных.

Учёные из Франции наблюдали пожилых добровольцев в течение 10 лет, пытаясь выявить влияние мигрени на когнитивные способности человека. Пациенты тестировались на предмет временной и пространственной ориентации, возможности быстро и безошибочно решать задачи, краткосрочной памяти. Результат исследования показал, что пациенты, испытывающие приступы мигрени, вдвое чаще страдают нарушениями микрососудов мозга, но когнитивная функция мозга при этом не снижается, несмотря на все микрососудистые поражения [24].

Так же, по мнению доктора Марка Круита (Mark Kruit), изменения в мозговой ткани при мигрени возникают независимо от наличия инсульта, хотя отсутствует ассоциация между объемом гиперинтенсивной ткани и артериальной гипертензией. Также, авторы не смогли установить влияния мигрени на когнитивные функции – испытуемые с мигренью и здоровыми добровольцами не имели значимых различий в визуально-пространственной рекогносцировке, исполнительной функции, внимании и памяти, хотя когнитивная функция оценивается не только перечисленными признаками [3].

Некоторые ученые, например из женской больницы Бригам характеризуют мигрень как неопасная болезнь головного мозга. Имеются мнения, отрицающие наличие когнитивных расстройств при мигрени, однако, другие в тот момент убеждают о противоположном [1; 3; 6].

Патофизиологические механизмы мигрени гласят о важности значения гипоксии, состояния клеточных мембран, фактором дестабилизации которых является активация свободно радикальных реакций, т.е. «оксидантный стресс» (А.М. Вейн и соавт., 2011). Методы лечения, направленные на развитие устойчивости головного мозга к гипоксии, основаны на применении как немедикаментозных (озонотерапии, дозированной гипобарической гипоксии, горной климатической терапии и др.), так и медикаментозных (антиоксидантов, антигипоксантов) средств [31].

В перекрестных исследованиях о связи мигрени и гипертензии мнения были непоследовательными, и в заключениях этих исследований сообщалось о положительных, нейтральных и/или даже обратных ассоциациях. Когда изучались отдельно параметры АД, мигрень была связана с более высоким диастолическим АД и, возможно, более низким пульсовым давлением, хотя ассоциация с систолическим АД исключалась во всех проведенных исследованиях [11; 13]. В исследованиях, где проводилась связь мигрени и гипертензии исключались лица пожилого возраста, и оказалось, что исследования, сообщающие о положительной связи между мигренью и высоким АД, особенно высоким диастолическим АД, превосходили исследования с обратной или нейтральной связью. Во многих исследовательских работах, при длительных наблюдениях, были доказаны, что пациенты с мигренью подвергались повышенному риску развития гипертензии [12; 16]. В то время, как, исследования, проводимые в отношении того, что может ли высокое АД предсказать новую мигрень, дали противоречивые результаты.

Рейкьявикское популяционное исследование, проводимое на 10 366 мужчин и 11 171 женщин, страдающих мигренью, имели более низкое систолическое, и более высокое диастолическое АД по сравнению с контрольной группой [14].

По мнению авторов одним из механизмов, приводящих к прямой корреляции приступов мигрени с диастолическим давлением может быть ренин-ангиотензиновая система, которая, участвует в гипертензии и имеет активность в ЦНС, которая может иметь отношение к патогенезу мигрени. Несмотря на неопределенность, все еще присутствующую в этой области, контроль гипертензии у пациентов с мигренью является важным фактором успеха в лечении и снижении цереброваскулярного риска.

Известно, что основным лечением мигрени во всем мире является применение НПВП. Однако, чрезмерное, длительное и бесконтрольное использование любых подобных препаратов из имеющихся различных групп, приводит к развитию артериальной гипертензии (G. Sarganas et al. 2015; S.E. Nissen, 2016; P.Wang et

al., 2017; А.Е. Каратеев, 2017) [3; 24; 25]. Причиной развития АГ в подобном случае является блокада индуцируемой формы циклооксигеназы (ЦОГ)-2 и снижение синтеза эйкозаноидов – простагландина E2 (ПГЕ2) и простаглицлина (ПШ). ПГЕ2 и ПШ играют важную роль в центральных процессах регуляции системного АД – поддержании активного кровотока в почках, стимуляции диуреза и контроле тонуса артериальных сосудов (А.М. Shea, 2011; J.A Mitchell et al., 2018; А.Е. Каратеев, 2018) [2; 8; 10]. В свою очередь, блокада центральных звеньев регуляции АД может неизбежно стать причиной развития артериальной гипертензии у мигренозных больных. Тем самым, сочетание АГ и мигрени могут быть причиной раннего развития и тяжелого течения хронической ишемии головного мозга (ХИГМ), которая требует тщательного анализа и доказательных клинических исследований.

По существу, ХИГМ распространенный диагноз в неврологической и общей врачебной практике, относящийся к разделу I67.8 по МКБ-10 [14]. Высокая частота коморбидных состояний и заболеваний, приводящих к развитию ХИГМ, ассоциация её с риском инсульта и деменции, рост её за последние 10 лет в 2 раза, увеличение госпитализации и инвалидизации придаёт значимую роль актуальности данной патологии, как медико-социальной проблеме. ХИГМ характеризуется совокупностью клинических проявлений, связанных с непрерывным снижением кровотока, поступления глюкозы и кислорода, усилением процессов окислительного стресса в головном мозге, приводящих к развитию диффузных или многоочаговых – множественных лакунарных инфарктов и лейкоареоза, что значительно ухудшает качество жизни и влияет на работоспособность пациентов трудоспособного возраста вследствие развития когнитивных, эмоциональных и двигательных нарушений [19; 24].

Причинами развития ХИГМ являются атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга, наследственные и воспалительные ангиопатии, амилоидная ангиопатия, ишемическая болезнь сердца (сопровождающаяся хронической сердечной недостаточностью и нарушением ритма сердца), сахарный диабет, венозная дисциркуляция, артериальная гипотония, гемостатические нарушения, курение, злоупотребление алкоголем. Однако, основным этиологическим фактором развития ХИГМ остаётся артериальная гипертензия (АГ). Во всех случаях могут поражаться как мелкие артерии, так и крупные артериальные стволы, что и является причиной дисметаболических состояний мозга при ХИГМ. В научных работах современных исследователей доказывается роль многолетней мигрени, как самостоятельной причины развития ХИГМ, которая также сопровождается патологией мелких артерий головного мозга (М.П. Платов и соавт., 2018; М.Ж. Саноева, 2020).

Еще в 1913 году в исследованиях Джейнвей впервые было предположена связь между головной болью и гипертензией. По наблюдениям Вайса генерализация головной боли составила 25% у 6672 пациентов с артериальной гипертензией, и доказал, что головная боль не связана с уровнем АД, но ретинопатия была связана с более высокой распространенностью головной боли. В 1992 году Крэг-Расмуссен и Олесан наблюдали, что у 11% исследуемых из общей популяции определена гипертензия, не имея разницу между гипертониками и без гипертензии по частоте головной боли. По выводам Мэтью по наблюдениям, наличие гипертензии приводит к более сильной головной боли и становится возможным фактором риска хронической мигрени, вследствие чего, сопутствующее лечение артериальной гипертензии важно, для предотвращения осложнений мигрени.

Некоторые исследования доказывают, что мигрень, особенно с аурой и частотой более 12 приступов в год, увеличивает риск цереброваскулярных заболеваний, в особенности инсульта у молодых женщин, в связи с чем, профилактика хронической мигрени может также предотвратить возникновение инсульта.

Исследования эпидемиологов показали, что мигрень является наиболее распространенным заболеванием, которая встречается от 10% до 12% в течение 1 года, и пожизненная встречаемость

достигается от 15% до 20%. Генерализация мигрени составляет 14,9% в Соединенных Штатах и от 8,4% до 12,7% в Азии. Лица с мигренью, примерно от 25% до 38%, нуждаются в медицинской помощи и устранение головных болей. Однако многие пациенты испытывают побочные эффекты, такие как тошнота, иногда сопровождающаяся рвотой, нарушение сна, депрессивные состояния [28; 32].

Living до нашей эры использовал все преобладающие теории и клинические наблюдения мигрени. Он признал, что существует бесконечное множество разновидностей мигрени, и мигрень занимает свое собственное место в области «смежных и метаморфических расстройств». В большинстве случаев мигрень имеет многофакторный наследственный характер. Следовательно, различные гены или локусы могут взаимодействовать с факторами, присущими индивидууму [31].

Еще одним аспектом гетерогенности мигрени, чрезвычайно важным для клинических исследований, является то, что фенотипическое проявление сопутствующей патологии может изменяться с течением времени. Фенотипические проявления остаются неизменными на протяжении многих лет у некоторых пациентов, в то время как у других клиническая картина усложняется и может включать артериальную гипертензию и/или тревогу и нарушения настроения. С другой стороны, наличие гипертензии и психических расстройств часто способствует изменениям в характере мигрени, что приводит к формам ежедневной головной боли, которые в настоящее время называются хронической мигренью.

Как видно, при изучении мигрени, а тем более сосуществовании её с коморбидной патологией имеются спорные, мало изученные, редко диагностируемые структурные изменения

головного мозга, формирующиеся как тяжелые последствия, и требующие использования ранних методов современной диагностики и нейровизуализации для своевременного лечения.

Таким образом, мигрень, сопровождающаяся коморбидной патологией может иметь тяжелое клиническое течение, более длительные пароксизмы с ранним развитием органической патологии головного мозга сосудистого характера, последовать осложнениями в виде гипоксических очагов энцефаломалиции, быть причиной развития смешанной, сосудисто-метаболической энцефалопатии. Изучение коморбидных патологий, хронических заболеваний и сопутствующих состояний всегда было и останется актуальным в связи с трудностью диагностики, патогенеза, терапевтической коррекции и предотвращения развития осложнений. Терапевтический подход подобных состояний всегда должен учитывать сопутствующую патологию и последствия, вызванные сосуществующими заболеваниями, в частности мигрени и гипертонической болезни.

Вклад авторов

М.А. Гулова внесла собственный вклад в разработку концепции статьи, подобрала материал и подготовила текст, согласна принять на себя ответственность за все аспекты обзора. Я одобряю окончательную версию публикации и сообщаю об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

M.A. Gulova made her own contribution to the development of the concept of the article, selected the material and prepared the text, agreed to take responsibility for all aspects of the review. I approve the final version of the publication and inform you that there is no conflict of interest.

Список литературы / References

1. Arca K.N., Halker Singh R.B.. SUNCT and SUNA: an update and review. *Curr Pain Headache Rep.* 2018;22(8):56.
2. Arca K.N., Halker Singh R.B. The hypertensive headache: a review. *Curr Pain Headache Rep.* 2019;23(5):30.
3. Ashina M., Katsarava Z., Do T.P., et al. Migraine: epidemiology and systems of care. *Lancet.* 2021 Apr 17;397(10283):1485-95. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32160-7.
4. Ayzenberg I., Katsarava Z., Sborowski A., et al; Lifting the Burden. The prevalence of primary headache disorders in Russia: a countrywide survey. *Cephalalgia.* 2012 Apr; 32(5):373-81. doi: 10.1177/0333102412438977.
5. Babayan L., Oleg V., Mamontov O.V., Amelin A.V., Bogachev M., Kamshilin A.A. Arterial hypertension, in migraine: role of familial history and cardiovascular phenotype. *Autonom Neurosci Basic Clin.* 2017; 203:103-107.
6. Courand P.Y., Serraille M., Girerd N., Demarquay G., Milon H., Lantelme P., et al. The paradoxical significance of headache in hypertension. *Am J Hypertens.* 2016;29(9):1109-16.
7. Courand P.Y., Serraille M., Girerd N., Demarquay G., Milon H., Lantelme P., et al. The paradoxical significance of headache in hypertension. *Am J Hypertens.* 2016;29(9):1109-16.
8. Do T.P., Remmers A., Schytz H.W., Schankin C., Nelson S.E., Obermann M., et al. red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list. *Neurology.* 2019;92(3):134-44.
9. Entonen A.H., Suominen S.B., Korkeila K., Mantyselka P.T., Sillanmaki L.H., Ojanlatva A., et al. Migraine predicts hypertension—a cohort study of the Finnish working-age population. *Eur J Pub Health.* 2014;24(2):244-8.
10. Fagerhaegh C.F., Heuch I., Zwart J.A., Winsvold B.S., Linde M., Hagen K. Blood pressure as a risk factor for headache and migraine: a prospective population-based study. *Eur J Neurol.* 2015;22(1):156-62, e10-1 An important longitudinal study to investigate whether hypertension predicts migraine (HUNT study).
11. Finocchi C, Sassos D. Headache and arterial hypertension. *Neurol Sci.* 2019;38(suppl 1):S67-S72. doi: 10.1007/s10072-017-2893-x
12. Friedman BW, Mistry B, West JR, Wollowitz A. The association between headache and elevated blood pressure among patients presenting to an ED. *Am J Emerg Med.* 2014;32(9):976-81.
13. Gardener H, Monteith T, Rundek T, Wright CB, Elkind MS, Sacco RL. Hypertension and migraine in the Northern Manhattan Study. *Ethn Dis.* 2016;26(3):323-30.
14. Gudmundsson L.S., Thorgerirsson G., Sigfusson N., Sigvaldason H., Johannsson M. Migraine patients have lower systolic but higher diastolic blood pressure compared with controls in a population-based study of 21,537 subjects. *The Reykjavik Study // Cephalalgia.* 2006 Apr;26(4):436-44. doi: 10.1111/j.1468-2982.2005.01057.x
15. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. *Cephalalgia.* 2018;38(1):1-211. <https://doi.org/10.1177/0333102417738202> .
16. Leonardi M, Raggi A. A narrative review on the burden of migraine: when the burden is the impact on people's life. *J Headache Pain.* 2019 Apr 25;20(1):41. doi: 10.1186/s10194-019-0993-0.
17. Lucas C, Geraud G, Valade D, et al. Recognition and therapeutic management of migraine in 2004, in France: results of FRAMIG 3, a French Nationwide Population-Based Survey. *Headache.* 2006 May;46(5):715-25. doi: 10.1111/j.1526-4610.2006.00430.x
18. Matei D, Constantinescu V, Corciova C, Ignat B, Matei R, Popescu CD. Autonomic impairment in patients with migraine. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2015;19(20):3922-7.
19. Miglist MG. Migraine and autonomic dysfunction: which is the horse and which is the jockey? *Curr Pain Headache Rep.* 2018;22(3):19.

20. M. Sanoeva, M. Gulova, S. Farruh, I. Amrillo, M. Avezova Comparative analysis of cognitive function at vascular complications of migraine (diagnosis and clinical approach). *Journal of Critical Reviews*. 2020;7(3):425-430.
21. Olesen J. The role of nitric oxide (NO) in migraine, tension-type headache and cluster headache. *Pharmacol Ther*. 2008; 20:157-171.
22. Rist PM, Winter AC, Buring JE, Sesso HD, Kurth T. Migraine and the risk of incident hypertension among women. *Cephalalgia*. 2018;38(12):1817–24 An important longitudinal study to investigate whether migraine predicts hypertension.
23. Ross S.J., Elgendy I.Y., Bavry A.A. Cardiovascular safety and bleeding risk associated with nonsteroidal anti-inflammatory medications in patients with cardiovascular disease. *Curr Cardiol Rep*. 2017;19(1):8.
24. Sanoeva M.J. Structural Analysis of Headaches—Etiopathogenetic Foundations, Diagnostic Features *Research Journal of Trauma and Disability Studies*. 2023; 2 (12), 936-944
25. Sanoeva M.J. Signs of Cognitive Dysfunction in Patients with Multiple Sclerosis In Conditions of Covid-19. *European Journal Of Modern Medicine and Practice* 2023; 3 (12), 258-264.
26. P. Nilufar, S.M. Jakhonkulovna. Predictors of Sleep Disorders in Patients with Hypertension. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*. 2023; 2 (9), 82-86.
27. Stovner L.J., Nichols E., Steiner T.J., et al. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol*. 2018 Nov;17(11):954-76. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30322-3
28. Stovner L., Hagen K., Jensen R., et al. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. *Cephalalgia*. 2007; 27(3):193-210. doi: 10.1111/j.1468-2982.2007.01288.x
29. Stovner L.J., Linde M., Gravdahl G.B., Tronvik E., Aamodt A.H., Sand T., et al. A comparative study of candesartan versus propranolol for migraine prophylaxis: a randomised, triple-blind, placebo-controlled, double cross-over study. *Cephalalgia*. 2014;34(7):523–32.
30. van Oosterhout WP, Schoonman GG, Saal DP, Thijs RD, Ferrari MD, van Dijk JG. Abnormal cardiovascular response to nitroglycerin in migraine. *Cephalalgia*. 2020;40(3):266–77.
31. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S., Casey D.E. Jr, Collins K.J., Dennison Himmelfarb C., et al. 2017 Guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Hypertension*. 2018;71(6):1269–324.
32. Yilmaz Avci A., Akkucuk M.H., Torun E., Arikian S., Can U., Tekindal M.A. Migraine and subclinical atherosclerosis: endothelial dysfunction biomarkers and carotid intima-media thickness: a case-control study. *Neurol Sci*. 2019;40(4):703–11.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000